

TURIZMNING O‘ZBEKISTON HUDUDLARI RIVOJLANISHIGA IJTIMOIIY- IQTISODIY TA‘SIRI

Kurbonova Sitora Komiljon qizi
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
2-bosqich magistranti
ORCID: 0009-0005-8947-2358
sitora.kurbonova@icloud.com

Annotatsiya. Mazkur tezisda turizmning O‘zbekiston hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi roli va ta‘siri tahlil qilinadi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar, ularning hududlar iqtisodiyoti va aholi farovonligiga ko‘rsatayotgan ijobiy ta‘siri, shuningdek mavjud muammolar va istiqbollar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, hududiy rivojlanish, ish o‘rinlari, xorijiy investitsiyalar, turistik xizmatlar eksporti, ijtimoiy-iqtisodiy ta‘sir, O‘zbekiston.

Jahon iqtisodiyotida turizm eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Global miqyosda xizmatlar eksportining muhim qismini tashkil etuvchi turizm ko‘plab davlatlar iqtisodiy o‘sishining asosiy omillaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. O‘zbekiston boy tarixiy merosi, noyob madaniy obidalar va tabiiy resurslari bilan turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega mamlakatlardan biridir.

So‘nggi yillarda mamlakatda turizm infratuzilmasini yaxshilash, vizasiz rejimni kengaytirish, transport tizimini modernizatsiya qilish hamda hududlarda yangi turizm yo‘nalishlarini yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki aholi turmush darajasini oshirish, madaniy aloqalarni rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va hududiy infratuzilmani yaxshilashga xizmat qiladi.

Jahon iqtisodiyotida turizm zamonaviy iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan va foydali tarmoqlaridan biriga aylangan. Bugungi kunda turizm butun dunyoda yalpi ichki mahsulotning qariyb 10 foizini tashkil etib, har o‘ninchi ish o‘rni aynan ushbu sohaga to‘g‘ri keladi. O‘zbekiston, o‘z navbatida, buyuk ipak yo‘lining markazida joylashgan noyob

tarixiy-madaniy merosga ega mamlakat sifatida turizm sohasini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega.

So‘nggi sakkiz yilda O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirishni ta‘minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada turizmning O‘zbekiston hududlariga ko‘rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy ta‘siri, hududiy tafovutlar va istiqbollar tahlil etiladi.

O‘zbekiston turizm sohasi so‘nggi yillarda misli ko‘rilmagan o‘shish sur‘atlarini namoyish etmoqda. 2025-yilda O‘zbekistonga xorijiy turistlar oqimi 2024-yilga nisbatan 16 foizga oshib, qariyb 12 million nafarga yetdi. Turistik xizmatlar eksporti 4,8 milliard AQSh dollaridan oshdi. 2025-yilning yanvar–noyabr oylarida O‘zbekistonga turistik maqsadlarda 10,7 million nafar chet el fuqarolari kelgan va ushbu davrda mamlakatga 200 ta davlatdan sayyohlar tashrifi qayd etilgan. Aprel oyidan boshlab O‘zbekiston har oyda 1 milliondan ortiq xorijiy turistlarni qabul qilmoqda.

Xorijiy turistlar tarkibida eng ko‘p ulushni MDH davlatlari tashkil etmoqda. 2025-yilda Qirg‘iz Respublikasidan — 3,3 million, Tojikistondan — 2,7 million, Qozog‘istondan — 2,1 million nafar turist tashrif buyurgan. Shu bilan birga, uzoq xorij mamlakatlaridan kelayotgan turistlar oqimi ham sezilarli darajada oshgan: Buyuk Britaniyadan — 2,6 baravar, Qatardan — 6,2 baravar, AQShdan — 3 baravar, Fransiyadan — 2,9 baravar, Vengriyadan — 3,3 baravar, Polshadan — 6,2 baravar.

Mamlakatda turistik infratuzilma ham jadal rivojlanmoqda. 2025-yilning o‘n bir oyida 954 ta yangi joylashtirish vositalari ishga tushirilib, ularning umumiy soni 6861 taga, umumiy sig‘imi 183,9 ming o‘ringa yetkazildi. 662 ta yangi turistik tashkilot va sayyohlik agentliklari ochilishi natijasida ularning umumiy soni 4348 taga ko‘paydi.

Turizm sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylanib, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi hozirgi 3,5 foizdan 2030-yilga borib 7 foizga yetkazilishi rejalashtirilgan. 2025-yilning yanvar–avgust oylarida O‘zbekistonda turizm

xizmatlari hajmi 2,2 trillion so‘mga (182,4 million AQSh dollari) yetdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 44 foizga ko‘p.

Hududlar kesimida turizm xizmatlari hajmi bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatkichlarni quyidagi mintaqalar ko‘rsatmoqda:

Toshkent shahri — 1,7 trillion so‘mdan ortiq;

Samarqand viloyati — 305 milliard so‘m;

Xorazm viloyati — 73,1 milliard so‘m;

Toshkent viloyati — 52,2 milliard so‘m;

Buxoro viloyati — 31,9 milliard so‘m.

Ushbu beshta hudud mamlakatdagi barcha turizm xizmatlarining 97,1 foizini tashkil etgan. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi yirik shaharlar turistlarni jalb qilishda yetakchi o‘rinlarni egallab kelmoqda. Jizzax viloyatining Baxmal tumani kabi tog‘li hududlarda ham turizm eksporti daromadlari 2025-yilning o‘n oyida 6 million dollarni tashkil etgan.

Shu bilan birga, turizm rivojlanishida hududiy tafovutlar kuzatilmoqda. Samarqand va Jizzax viloyatlarida turizm infratuzilmasi rivojlanishining qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, ayrim hududlar turistik salohiyatdan samarali foydalanayotgan bo‘lsa, boshqalarida infratuzilma va investitsiyalar yetishmasligi sababli tafovutlar saqlanib qolmoqda. Xorazm viloyatida esa, 6 million mahalliy va xorijiy turistlarni jalb qilish rejalariga qaramay, transport aloqalarining sustligi tufayli hududning to‘liq salohiyati ochilmayapti.

Turizmning hududiy rivojlanishga ijtimoiy ta’sirining eng muhim jihatlaridan biri — yangi ish o‘rinlarini yaratishdir. 2025-yilda 421 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 6 313 dan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratilgan. Umuman olganda, so‘nggi sakkiz yilda turizm sohasiga 6,5 milliard dollar investitsiya kiritilib, 130 ming mehmonxona o‘rinlari yaratilgan.

Qishloq joylarida turizmni rivojlantirish mahalliy aholi bandligini ta’minlashning muhim vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. 2025-yilda 250 ta yangi oilaviy mehmon uylari tashkil etilishi orqali 575 nafar aholi bandligi ta’minlanib, 185 ming mahalliy va 35 ming xorijiy sayyohlarni jalb qilish rejalashtirilgan. Navoiy viloyatida oilaviy mehmon

uyalarini rivojlantirish va mahalliy aholi bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasi qisqa muddatda va tez daromad beradigan ish o'rinlarini yaratishda eng samarali yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Oxirgi yetti yil ichida aholining daromadlari va xarid qobiliyati ikki baravar oshgan, xizmatlar sohasida qo'shimcha 1,5 million kishi barqaror daromad manbaiga ega bo'lgan.

Aholi turmush darajasining yaxshilanishi bevosita turizmning rivojlanishi bilan bog'liq. 2025-yilda mamlakatda ishsizlik darajasi 4,9 foizga tushgan, 302 mingdan ortiq uy xo'jaligi qashshoqlikdan chiqarilgan. Yil yakuniga qadar qashshoqlik darajasi 6 foizgacha pasayishi kutilmoqda. Buxoro viloyatida ishsizlik darajasi 4,7 foizga, qashshoqlik 2024-yilga nisbatan 6 foizga kamaygan.

Turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ham ushbu tendensiyalarni tasdiqlaydi. Xususan, Samarqandning qishloq hududlarida eko-turizmning mahalliy bandlik va daromadlarga ko'rsatadigan ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri bo'yicha o'tkazilgan empirik tadqiqot turizmning qishloq aholisi farovonligini oshirishdagi muhim rolini ko'rsatgan.

O'zbekistonning turizm siyosatidagi eng muhim islohotlardan biri bu viza rejimining liberallashtirilishidir. Bugungi kunda 94 davlat fuqarolari uchun vizasiz rejim, 52 davlat fuqarolari uchun elektron kirish vizasi tizimi, 45 davlat uchun esa besh kunlik vizasiz tranzit rejimi joriy qilingan. Viza rejimining liberallashtirilishi, chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibining soddalashtirilishi milliy turizm salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda samarali targ'ib qilish imkonini berdi.

2030-yilga qadar turizm sohasining asosiy maqsadli ko'rsatkichlari qatoriga xorijiy turistlar sonini yiliga 20 millionga yetkazish, turizm xizmatlari eksportini yiliga 6 milliard dollardan oshirish, turistik shaharlar o'rtasidagi transport aloqalarini yaxshilash va sayohat vaqtini kamida 3 baravar qisqartirish kiradi. Shuningdek, 4 va 5 yulduzli mehmonxonalar sonini ikki baravar oshirish, xalqaro miqyosda taniladigan O'zbekiston turizm brendini yaratish rejalashtirilgan.

Turizmning ijobiy ta'siriga qaramasdan, sohani rivojlantirish yo'lida bir qator muammolar mavjud. O'tkazilgan tahlillar turizm tarmog'ini tartibga soluvchi normativ-huquqiy asosning nomukammalligi, joylashtirish vositalari va infratuzilma obyektlarining, ayniqsa turizm mavsumida yetishmasligi, turli transportlarda yo'lovchilarni tashish tizimining yetarli darajada muvofiqlashtirilmaganligini ko'rsatmoqda.

Transport infratuzilmasi muammolari ayniqsa Xorazm viloyatida o'z ifodasini topgan. Xivaga tashrif buyurishni rejalashtirgan ko'plab sayyohlar to'g'ridan-to'g'ri reyslarning yo'qligi sababli Buxoro va Samarqandga sayohat qilishni afzal ko'rishadi. Hozirda Xorazmga haftasiga atigi 52 ta avia reys va 23 ta poyezd yo'nalishi xizmat ko'rsatmoqda, yillik yo'lovchi tashish hajmi esa 800 mingdan oshmagan.

Barqaror turizmni rivojlantirishda ekologik muammolar ham muhim to'siq bo'lib qolmoqda. Havo va suv ifloslanishi, Orol dengizining qurib borayotgani barqaror turizmga jiddiy tahdid solmoqda. Eko-turizm infratuzilmasining hozirgi holati va uning samarali faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolar tahlil qilinishi kerak. Shu bilan birga, O'zbekistonning tog'li va cho'l hududlarida turizm xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan alohida qarorlar qabul qilingan.

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha bir qator strategik hujjatlar qabul qilingan. Xususan, "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida xorijiy turistlar sonini 15 millionga yetkazish, turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish kabi maqsadlar belgilangan. 2025-yil may oyida qabul qilingan Prezident farmoni bilan turizm sohasining asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilangan bo'lib, ular qatoriga 2025-yil yakuniga qadar 15 million turistni qabul qilish va turizm xizmatlari eksportini 4 milliard AQSh dollariga yetkazish kiradi.

2025-yil noyabr oyida Turizm qo'mitasining yangidan tashkil etilishi soha boshqaruv tizimini takomillashtirish va viza rejimini yanada liberallashtirish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Yangi qo'mitaga turistlarni qabul qilish va ularning mamlakatda bo'lish tartib-qoidalarini soddalashtirish, vizasiz kirish huquqiga ega davlatlar ro'yxatini kengaytirish vazifasi yuklatilgan.

Xulosa. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biriga aylandi. 2025-yilda xorijiy turistlar soni qariyb 12 million nafarga, turistik xizmatlar eksporti 4,8 milliard dollardan oshdi.

Turizmning hududlar iqtisodiyotiga ta’siri juda sezilarli. Turizm xizmatlari hajmi bo‘yicha yetakchi Toshkent shahri, Samarqand, Xorazm, Toshkent viloyati va Buxoro viloyati mamlakatdagi barcha turizm xizmatlarining 97,1 foizini tashkil etadi.

Turizm sohasida 421 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 6 313 dan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratilgan. Xizmatlar sohasida qo‘shimcha 1,5 million kishi barqaror daromad manbaiga ega bo‘ldi.

Qishloq hududlarida turizmni rivojlantirish — ayniqsa, “turizm qishlog‘i” konsepsiyasi va oilaviy mehmon uylari tarmog‘ini kengaytirish — mahalliy aholi bandligini ta’minlashning muhim vositasi hisoblanadi.

Hududiy tafovutlar saqlanib qolmoqda: Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi yirik shaharlar turizm rivojlanishida yetakchi bo‘lsa, Xorazm kabi ayrim hududlar transport infratuzilmasi yetishmasligi sababli turistik salohiyatidan to‘liq foydalana olmayapti.

Turizmni barqaror va uyg‘un rivojlantirish uchun transport infratuzilmasini yaxshilash, ekologik muammolarni hal qilish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va hududlar o‘rtasidagi tafovutlarni qisqartirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2030-yilga qadar turizmning YaIMdagi ulushini 7 foizga yetkazish, xorijiy turistlar sonini 20 millionga oshirish kabi strategik maqsadlar mamlakatda turizmni yanada rivojlantirishning katta salohiyati mavjudligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari. 2025 yil yanvar–noyabr oylarida O‘zbekistonga turistik maqsadlarda 10,7 million nafar chet el fuqarolari kelgan. Kun.uz, 2025.

2. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. Tourism in Uzbekistan hits historic records. Gov.uz, 2025.
3. Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan. Sustainable growth in the tourism sector. Gov.uz, 2025.
4. Uzbekistan is strengthening its position as a safe and open tourist destination. Embassy of Uzbekistan in the United States, 2026.
5. Uzbekistan aims to double number of tourists and share of tourism in GDP by 2030. Gazeta.uz, 2025.
6. Uzbekistan Tourism Services Jump 44% in First Eight Months of 2025. 2025.
7. Khiva’s tourism growth struggling due to poor air connectivity — Mirziyoyev. Kun.uz, 2025.
8. O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Lex.uz.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.05.2025 y. PF-87-son Farmoni. Kadrovik.uz, 2025.
10. O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari. “O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari” ilmiy maqola, 2024.